

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 Axmatqulova Dilbar
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 Eminov Behzodbek Abdujabborovich
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 Mamarajabov Shavkat Ergashevich
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 Muxametov Axmad Muxametovich
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 Normurodova Sabina Laziz qizi
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 Ochilov Elbek Olimovich
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 Qodirova Kumush Farxod qizi
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova

KOMMUNAL XIZMATLARNING TA'LIM TIZIMIGA INTEGRALLASHUVI

Qodirova Kumush Farxod qizi

Navoiy davlat universiteti, Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi masalasi tadqiq etiladi. Dunyo tajribasi asosida kommunal xizmatlarning tarixiy rivojlanishi, zamonaviy tasnifi hamda ularning jamiyat hayotidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, aholining kommunal madaniyatini shakllantirish va ushbu xizmatlardan oqilona foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kommunal xizmatlar, ta'lim tizimi, urbanizatsiya, infratuzilma, uy-joy kommunal xo'jaligi, ekologik barqarorlik.

Abstract: This article explores the issue of integrating public utilities into the education system. Based on global experience, it analyzes the historical development of public utilities, their modern classification, and their role in society. Additionally, the article examines the formation of communal culture among the population and the rational use of these services.

Key words: public utilities, education system, urbanization, infrastructure, housing and communal services, ecological sustainability.

Аннотация: В данной статье исследуется вопрос интеграции коммунальных услуг в систему образования. На основе мирового опыта анализируются историческое развитие коммунальных услуг, их современная классификация и роль в жизни общества. Кроме того, рассматриваются вопросы формирования коммунальной культуры населения и рационального использования данных услуг.

Ключевые слова: коммунальные услуги, система образования, урбанизация, инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, экологическая устойчивость.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda aholining turmush sifatini yaxshilash masalasi har qanday davlatning ustuvor vazifalaridan biri sanaladi. Aholining kundalik ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi kommunal xizmatlar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ushbu sohani tizimli rivojlantirish va uni ta'lim tizimiga integratsiya qilish orqali kelajak avlodning kommunal madaniyatini shakllantirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada kommunal xizmatlarning zamonaviy tasnifi, rivojlantirish bosqichlari hamda ularning aholi turmush darajasiga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, kommunal xizmatlar sohasini takomillashtirish yo'llari va ta'lim tizimi orqali aholining ushbu xizmatlardan foydalanish madaniyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kommunal xizmatlar sohasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar tarixiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan chuqur o'rganilgan. Jumladan, Bartold V.V. (1980) uy-joy madaniyatining genezisi va evolyutsiyasi tadqiqida turar-joy infratuzilmasining tarixiy taraqqiyoti, kommunal xizmatlarning dastlabki shakllari va ularning jamiyatdagi o'rnini ochib bergan. Muallif o'z asarida o'tmishda uy-joy infratuzilmasining shakllanishi va rivojlanishida iqlim, geografik joylashuv hamda demografik o'zgarishlarning ta'sirini atroflicha ko'rib chiqqan.

Gnevasheva V.A. (2005) kommunal xizmatlarning jamiyatga ta'sirini iqtisodiy jihatdan o'rganar ekan, zamonaviy shahar infratuzilmasi hamda kommunal xizmatlar rivojlanishining iqtisodiy jihatlariga alohida e'tibor qaratadi. Uning tadqiqotlari kommunal xizmatlarning barqaror rivojlanishi, aholiga sifatli yashash sharoitlarini yaratish va davlat hamda xususiy sektor hamkorligining muhimligini ochib beradi. Tadqiqotchilar Ulakova S.N.

va Batkeeva D.R. (2017) ham zamonaviy kommunal xizmatlarning sifatini oshirish uchun yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni tavsiya qiladi. Xususan, energiya tejamkor texnologiyalar, qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanish va chiqindilarni qayta ishlash masalalariga urg'u berilgan.

Worldometer (2024) jahon statistikasi nashri orqali kommunal xizmatlar sohasidagi global demografik o'zgarishlar va urbanizatsiya jarayonlarining statistik tahlilini taqdim etadi. Ushbu tadqiqotlar asosida kommunal xizmatlarga bo'lgan talabning ortib borayotgani va ularning sifati bo'yicha global muammolar yoritilgan.

Yekimov S. va Nianko V. (2016) uy-joy kommunal xizmatlari tizimini tizimli ravishda tahlil qilib, shahar infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar, davlat siyosati va aholining ushbu xizmatlardan samarali foydalanishini yo'naltirish masalalari bo'yicha qator muammolar yechimiga e'tibor qaratgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ko'rinadiki, kommunal xizmatlarning rivojlanishi masalasi atroflicha o'rganilgan. Biroq bu xizmatlarning subyekti inson ekanligini anglagan holda, avvalo, ushbu xizmatlardan to'g'ri foydalanish madaniyatini shakllantirish ta'lim uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shunga ko'ra, kommunal xizmatlar va ularning ta'lim tizimiga integratsiyasi nafaqat infratuzilmaning rivoji, balki aholining umumiy turmush sifatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatishi aniq. Ushbu tadqiqotlar zamonaviy urbanizatsiya jarayonlarida kommunal xizmatlarning roli va istiqbollarini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kommunal xizmatlar aholining qulay yashash sharoitlarini yaratish uchun mo'ljallangan infratuzilma va xizmat turlaridan iborat.

1-rasm: **Kommunal xizmatlar tasnifi**

Kommunal xizmatlarning rivojlanish tarixi qadimiy davrlarga borib taqaladi. Misol uchun, miloddan avvalgi 3000-yillarda Mohenjo-Daro shahrida kanalizatsiya tizimiga ulangan hojatxonalar mavjud bo'lgan. Qadimgi Rim imperiyasida esa maxsus gigiyena konsepsiyasi ishlab chiqilib, barcha uy xo'jaliklarini kanalizatsiya tizimiga ulash majburiy etib belgilangan. XIX asrda London shahrida kanalizatsiya tizimini to'liq isloh qilish natijasida sanitariya-epidemiologik holat sezilarli darajada yaxshilangan. Bugungi kunda rivojlangan davlatlar kommunal xizmatlarning uzluksiz ishlashini ta'minlash va ekologik barqarorlikni saqlash maqsadida zamonaviy texnologiyalarni joriy etmoqda.

Kommunal xizmatlarni ta'lim tizimiga integratsiya qilish zamonaviy jamiyat oldidagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu integratsiya quyidagi sabablar bilan asoslanadi:

- **Aholining kommunal xizmatlar haqidagi bilimlarini oshirish.** Kommunal xizmatlardan samarali foydalanish uchun aholining ushbu sohadagi bilim va ko'nikmalarini oshirish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimi orqali bu jarayonni tartibga solish va aholiga ushbu xizmatlarning ahamiyatini tushuntirish orqali ulardan oqilona foydalanish mumkin.
- **Ekologik barqarorlikni ta'minlash.** Atrof-muhitning toza saqlanishi va ekologik muammolarning oldini olish uchun chiqindilarni boshqarish, suv va energiyadan tejamkor foydalanish madaniyatini shakllantirish talab etiladi. Ta'lim tizimi ushbu tushunchalarni yoshlarga yetkazishning samarali vositasidir.
- **Iqtisodiy samaradorlikni oshirish.** Kommunal xizmatlar samarali tashkil etilganda iqtisodiy jihatdan tejamkor bo'lishi mumkin. Ta'lim orqali aholiga energiya tejamkor qurilmalar, qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va resurslardan oqilona foydalanish yo'llari o'rgatiladi.
- **Shahar infratuzilmasining rivojlanishiga yordam berish.** Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga ko'ra, ta'lim muassasalarida kommunal xizmatlar bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini joriy etish urbanizatsiya jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilishga yordam beradi.
- **Kelajak avlodni tayyorlash.** Yoshlar kelajakda ushbu tizimlarning foydalanuvchisi, tashkilotchisi va nazoratchisi bo'lishlari mumkin. Ularni ilg'or texnologiyalar va zamonaviy infratuzilma tizimlari haqida xabardor qilish kelajakda samarali boshqaruvni ta'minlaydi.

Kommunal xizmatlardan samarali foydalanishi aholining ushbu sohadagi bilim va ko'nikmalarining oshishi bilan chambarchas bog'liq. Ta'lim tizimi orqali ushbu jarayonni tartibga solish va aholiga bu xizmatlarning ahamiyatini tushuntirish muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga ko'ra, ta'lim muassasalarida kommunal xizmatlarga oid o'quv dasturlarini joriy etish aholining ekologik va iqtisodiy savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

Ta'lim tizimiga kommunal xizmatlarni integratsiya qilish quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi mumkin: maktab va oliy ta'lim muassasalarida maxsus kurslarni joriy etish – suv, elektr va gazdan samarali foydalanish madaniyatini shakllantirish, uy-joy kommunal xo'jaligining ahamiyati hamda ekologik ta'sirini tushuntirish; aholi kommunal madaniyatini oshirishga qaratilgan targ'ibot ishlari – chiqindilarni saralash va qayta ishlash bo'yicha seminarlar, atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik barqarorlik haqida tadbirlar; ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash – kommunal xizmatlar sohasida yangi texnologiyalar va innovatsion yechimlar yaratish, davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish; mahalliy va xalqaro tajribalarni o'rganish va tatbiq etish – rivojlangan mamlakatlarning uy-joy kommunal xo'jaligi tajribasini tahlil qilish, O'zbekiston sharoitiga mos innovatsion loyihalarni ishlab chiqish. Ushbu yondashuvlar kommunal xizmatlardan foydalanish samaradorligini oshirish va aholini ushbu xizmatlarga nisbatan ongli yondashishga o'rgatishga xizmat qiladi. Zero, ta'lim tizimiga integratsiya qilingan kommunal xizmatlar aholining turmush darajasini oshirish bilan birga, ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ham ko'mak beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi kunda uy-joy kommunal xizmatlari davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali amalga oshirilmoqda. Uy-joy kommunal xo'jaligi quyidagi guruhlariga bo'linadi: suv ta'minoti va oqova tizimi (kanalizatsiya), elektr energiyasi va gaz ta'minoti, issiqlik ta'minoti va ventilyatsiya tizimlari, chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash, shahar infratuzilmasini saqlash va obodonlashtirish. Bunday xizmatlarni sifatli tashkil etish uchun texnologik innovatsiyalar va ekologik toza yechimlardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Jumladan, zamonaviy uy-joylarda energiya tejamkor qurilmalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va smart texnologiyalarni joriy etish aholi turmush sifatini yaxshilaydi.

Kommunal xizmatlar aholining qulay hayot kechirishi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Ushbu xizmatlarning sifatli tashkil etilishi aholining turmush darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi aholining ushbu xizmatlardan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bartold V.V. Uy-joy madaniyatining genezisi va evolyutsiyasi. – Moskva: Nauka, 1980.
2. Gnevasheva V.A. Kommunal xizmatlar va jamiyat. – Sankt-Peterburg: SPbGU, 2005.
3. Ulakova S.N., Batkeeva D.R. Zamonaviy uy-joy kommunal xizmatlari. – Qozon: Universitet nashriyoti, 2017.
4. Worldometer jahon statistika nashri. www.worldometer.info
5. Yekimov S., Nianko V. Uy-joy kommunal xizmatlari tizimi. – Kiyev: Akademiya, 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.